

PPGES

Processo de Desenvolvimento de Jogos com Essence

Lucas Campello da Pieva

PPGES

Processo de Desenvolvimento de Jogos com
Essence

by

Lucas Campello da Pieva

advising by

Maicon Bernardino

Sumário

1	Introdução	1
2	Referencial Teórico	2
2.1	Essence	2
2.1.1	Área de Interesse	2
2.1.2	Alphas	3
2.1.3	Competências	4
3	Modelagem do Processo	6
3.1	Alphas	6
3.1.1	Stakeholders	6
3.1.2	Oportunidade	10
3.1.3	O Jogo	15
3.1.4	Requisitos	19
3.1.5	Equipe	24
3.1.6	Trabalho	28
3.1.7	Forma de Trabalho (Método de Trabalho)	33
3.2	Competências.	38
3.2.1	Representante Stakeholder.	39
3.2.2	Analista	39
3.2.3	Artista	40
3.2.4	Desenvolvedor.	40
3.2.5	Músico.	41
3.2.6	Projetista de Níveis.	41
3.2.7	Roteirista.	42
3.2.8	Testador	42
3.2.9	Administrador	43
3.2.10	Gestor do Projeto	43
4	Conclusão	44
	Referências	45

1

Introdução

Este trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de Modelagem de Software do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) com a finalidade da modelagem do processo de desenvolvimento de software utilizando a linguagem Essence.

Aliando ao interesse do pesquisador a possibilidade de uma proposta futura de resultado de pesquisa deste programa de mestrado, modelou-se um processo de desenvolvimento de jogos, de forma bastante generalizada, apoiado pela *kernel* do Essence Kernel Lite [1].

Para compreensão do trabalho destinou-se uma capítulo a parte para apresentar brevemente o Kernel Essence, descrevendo as partes que o compõe e suas características.

Apoiados no conhecimento apresentado sobre o Kernel Essence elaboramos então a modelagem do processo de desenvolvimento de software para um estúdio de desenvolvimento de jogos, tentando manter o mais alto nível a especificidade de ferramentas, metodologias para a gestão do projeto e execução dos trabalhos da equipe. Por fim foi elaborado as as fichas de competências para compreender o perfil profissional desejável para um estúdio pequeno de desenvolvimento de software visando a simplificação das tarefas que estão sujeitas à equipe e o escopo deste trabalho.

2

Referencial Teórico

O presente trabalho desenvolvido na disciplina de Modelagem de Software do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) - Campus Alegrete visa servir de prática profissional na modelagem de sistemas voltadas a automação de processos de uma empresa fictícia definida em aula.

Nesta etapa iremos demonstrar o embasamento básico para compreensão do trabalho realizado na modelagem do processo de desenvolvimento de um jogo utilizando o Kernel do Essence.

2.1. Essence

O Essence define um núcleo (Kernel) das práticas da engenharia de software, propondo um conjunto de definições simplificadas e leve que captura a essência da eficácia e escalabilidade de maneira independente da prática. [2].

Para isto o kernel define uma base comum para formalizar as práticas de desenvolvimento de software, auxiliando as definições e aplicações de forma independente de tecnologia, metodologia e gestão do projeto. As práticas podem ser combinadas para criar métodos específicos de engenharia de software ajustadas as especificações de uma comunidade, projeto, equipe ou organização específica.

2.1.1. Área de Interesse

O Kernel é organizado em três áreas distintas de preocupação, cada uma conforme aspecto comuns de inúmeras metodologias da engenharia de software. Conforme podemos verificar na Figura 2.1.

- **Customer (Cliente):** Esta área representa todas as preocupações referentes ao uso do sistema a ser produzido.

- **Solution (Solução):** Esta área representa tudo que se deve fazer, especificar e desenvolver para um sistema.

- **Endeavor (Esforço):** Esta área representa tudo o que está relacionado a equipe e a forma com que ela elabora e executa seus trabalhos.

Figure 2.1: Organização do Kernel

2.1.2. Alphas

Os Alphas do Kernel representam os conceitos-chave da engenharia de software, pois permitem que o progresso e a integridade sejam rastreados e avaliados, fornecendo uma base comum para a definição de métodos e práticas de engenharia de software, independente do tipo e tamanho do projeto.

Cada Alpha é um elemento indispensável para a execução de um processo de software, estando cada um deles associados a uma área da Organização do Kernel (Sessão 2.1.1) conforme podemos verificar na Figura 2.2.

Figure 2.2: Alphas

Stakeholder (Partes Interessadas): São as pessoas, grupos ou organizações que afetam ou são afetados por um sistema de software.

Opportunity (Oportunidade): Conjunto de circunstâncias que torna apropriado o desenvolvimento ou alteração de um sistema de software.

Requirements (Requisitos): O que o sistema de software deve fazer para abordar a oportunidade e satisfazer os *stakeholders*.

Software System (Sistema de Software): Um sistema composto de software, hardware e dados que fornece seu valor principal pela execução do software.

Work (Trabalho): Atividades que envolvem esforço mental ou físico realizados para atingir um resultado.

Team (Equipe): Grupo de pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, manutenção, entrega ou suporte de um sistema de software.

Way of Working (Método de Trabalho): O conjunto personalizado de práticas e ferramentas usadas pela equipe para organizar e realizar seu trabalho.

Cada Alpha têm um conjunto de estados predefinidos que são usados para avaliar seu progresso (Figura 2.3). Associado ao estado está uma lista de verificação predefinidas que permitem determinar em que etapas já foram concluídas e quais ainda estão em aberto e precisam ser executadas, avaliadas e validadas por aquele Alpha.

A partir da verificação dos estados já atingidos pelos Alphas é possível identificar futuras ações, para esta finalidade o processo de definição do estado atual e futuro do projeto, para determinação da nova etapa de sprint do processo de desenvolvimento, basta separar a esquerda os cartões de estados dos alphas, dispondo

Figure 2.3: Cartões dos Estados dos Alphas

a esquerda aqueles estados já alcançados e a direita aqueles que ainda não foram concluídos, mantendo assim uma barreira física que auxilia visualmente a compreender aonde o projeto se encontra e para onde ele deve ir (Figura 2.4).

Figure 2.4: Estado atual dos estados dos Alphas

Acompanhado aos cartões há uma descrição mais elaborada de cada etapa que compõe aquele estado, afim de auxiliar na compreensão geral das etapas para verificar sua conclusão sem dubiedade.

2.1.3. Competências

O kernel também define um conjunto de competências para complementar e dar sentido aos Alfas e aos Espaços de Atividades, fornecendo as necessidades de capacidades para realizar o trabalho durante o projeto.

O número de competências não necessariamente coincidem com o número de Alphas, conforme podemos ver na Figura 2.5, mas estes devem representar cada uma das pessoas que atendem as atividades do

projeto, conforme as características das equipes e trabalho a desempenhar.

Figure 2.5: Competências dos Alphas

3

Modelagem do Processo

Após a compreensão dos elementos que compõe o Kernel do Essence, vamos aplica-lo dentro da estrutura de uma empresa de desenvolvimento do jogo, com isto diversas variações deverão ser elaboradas, afim de contemplar as características do kernel junto as especificidades do produto de software (jogo) e as características da equipe e do trabalho.

3.1. Alphas

3.1.1. Stakeholders

Os Stakeholders representam as pessoas, grupos ou organizações externas que afetam ou são afetadas pelo jogo a ser desenvolvido. Podemos verificar a definição e os estados conforme o cartão apresentado na Figura 3.1.

Figure 3.1: Cartão do Stakeholder

RECONHECIMENTO: Estado de identificação, organização dos Stakeholders conforme suas responsabilidades (Figura 3.2).

Reconhecimento	
Grupo de Interessados	Descrever quais são todos os núcleos, equipes e stakeholders externos que irão compor a produção do jogo.
Hierarquia entre os Grupos	Identificar se haverá aglutinações ou hierarquia de grupos em sub ou super grupos.
Responsabilidade Definida	Apresentar as responsabilidades gerais de cada grupo identificado.

Figure 3.2: Stakeholder - Estado de Reconhecimento

RESPONSABILIDADE: Estado ao qual os Stakeholders aceitam suas incumbências dentro da estrutura do projeto e definem e aceitam métodos de interação entre eles e as equipes (Figura 3.3).

Responsabilidade	
Aceitar Responsabilidades	Os stakeholders aceitam os papéis dos grupos e suas responsabilidades previstas.
Autorização das Responsabilidades	Os stakeholders recebem autorização de iniciar suas atividades dentro de seus grupos.
Definição de colaboração	Os stakeholders são apresentados da forma de comunicação e colaboração para efetuar suas responsabilidades e em trabalho de equipe.
Aceitação do modelo de colaboração	Os stakeholders compreendem e aceitam o modelo de comunicação e colaboração de trabalho.

Figure 3.3: Stakeholder - Estado de Responsabilidade

ENVOLVIMENTO: Estado ao qual os Stakeholders interagem entre si e as equipes para produzir, adaptar

e realizar oportunidades (Figura 3.4).

Envolvimento	
Auxílio a equipe	Os stakeholders auxiliam os grupos de acordo com as suas responsabilidades.
Tomada de decisão	Os stakeholders tomam suas decisões de acordo com suas atribuições e responsabilidades dentro do prazo proposto.
Opinião	Oferecem feedback quanto as suas atividades, responsabilidades, prazos e modelo de colaboração.
Mudanças	Propõe mudanças na forma de trabalho e comunicação.

Figure 3.4: Stakeholder - Estado de Envolvimento

DE ACORDO: Estado ao qual os Stakeholders identificam se as expectativas estão sendo realizadas de forma feliz, tendo oportunidade de voz a todos e respeitando as prioridades das atividades e responsabilidades (Figura 3.5).

De Acordo	
Expectativas	Os stakeholders estão de acordo com as expectativas do novo jogo.
Feliz	Os stakeholders são felizes da sua participação no projeto.
Ciente da Participação	Os stakeholders concordam com seu papel e percebem que sua opinião é aceita e respeitada..
Prioritário	Os stakeholders concordam com as prioridades previstas nas tarefas e ações do projeto.

Figure 3.5: Stakeholder - Estado de Acordo

IMPLEMENTAÇÃO: Estado ao qual os Stakeholders colaboram com *feedback* das suas atividades e de outras equipes afim de colaborar até a conclusão das etapas de desenvolvimento até sua conclusão (Figura 3.6).

Implementação	
Feedback do Andamento	Os representantes dos grupos fornecem <i>feedback</i> sobre o jogo a partir da perspectiva do seu grupo.
Feedback Cruzado	Os representantes dos grupos fornecem <i>feedback</i> sobre o jogo a partir do trabalho dos outros grupos.
Etapa do Jogo Pronta	Os representantes dos grupos informam a conclusão de suas responsabilidades dentro da etapa do jogo.
Jogo Pronto	Os representantes dos grupos informam a conclusão de todas as suas responsabilidades dentro do projeto do jogo.

Figure 3.6: Stakeholder - Estado de Implantação

SATISFAÇÃO DE USO: Estado ao qual os Stakeholders responsáveis pelos testes avaliam o desenvolvimento total e/ou parcial do jogo conforme os requisitos propostos para ele (Figura 3.7).

Satisfação de Uso	
Feedback de Uso	Os grupos responsáveis pelos testes utilizam a etapa de desenvolvimento atual do jogo e fornecem <i>feedbacks</i> com suas experiências.
Expectativas - Parciais	Os grupos responsáveis pelos testes confirmam o atendimento de suas expectativas quanto ao andamento do jogo.
Expectativas - Totais	Expectativas - Totais Todos os grupos executam o teste e confirmam o atendimento de suas expectativas quanto as suas tarefas dentro do projeto.

Stakeholders

Satisfação de Uso

- Feedback de uso
- Expectativas - Parciais
- Expectativas - Finais

6/6

Figure 3.7: Stakeholder - Estado de Satisfação de Uso

3.1.2. Oportunidade

As Oportunidades representam o conjunto de circunstâncias que tornam apropriado desenvolver ou manter um jogo (Figura 3.1).

Oportunidade

Identificada

Valor

Fomento do Jogo

Viabilidade

Solução

Benefício

Conjunto de circunstâncias que tornam apropriado desenvolver ou alteração do jogo.

Figure 3.8: Cartão das Oportunidades

IDENTIFICADA: Estado inicial aonde identificamos as potenciais oportunidades a serem exploradas conforme definimos o perfil do jogo a ser desenvolvido (Figura 3.9).

Identificada	
Ideia do Jogo	Foi identificado uma nova proposta de jogo que possa estabelecer um novo mercado ou se posicionar de forma equilibrada no atual cenário de jogos do estilo.
Monetização In-game	Quais são os métodos de angariar renda para o fomento do projeto ou mesmo diminuir o risco financeiros após o lançamento.
Parceiros Comerciais	Procurar potenciais empresas que possa anunciar ou ter sua marca associada ao jogo.

Oportunidade

Identificada

- Ideia do jogo
- Monetização In-game
- Parcerias comerciais

1/6

Figure 3.9: Oportunidade - Estado de Identificação

VALOR: Estado de análise de mercado aonde este jogo se insere e quais diferenciais podem ser encontrados para o jogo (Figura 3.10).

Valor	
Identificar Concorrentes	Estudar os jogos que possuam os mesmos perfil de estilo, público e sistema preterido.
Propor diferenciais	Identificar diferenciais do jogo que possam distinguir dos concorrentes e ampliar a abrangência de público.
Aprovar diferenciais	Os stakeholders aprovam as propostas de diferenciais do jogo a ser proposto.

Figure 3.10: Oportunidade - Estado de Valor

FOMENTO DO JOGO: Estado proposta para captação externa de recursos financeiros para fomento do desenvolvimento do projeto do jogo (Figura 3.11).

Fomento do Jogo	
Proposta identificada	Efetuar propostas comerciais aos potenciais stakeholders de fomento comercial.
Adequação comercial	Adequar propostas e participação dos stakeholders de fomento..
Aceitação comercial	Formalizar a participação da <i>stakeholder</i> de fomento.

Figure 3.11: Oportunidade - Estado de Fomento do Jogo

VIABILIDADE: Estado responsável pela análise da proposição, riscos, lucratividade e diferenciais proposto pro jogo, afim de identificar se todos estão cientes do desafio (Figura 3.12).

Viabilidade	
Jogo Proposto	Formalizar a proposta do jogo.
Felicidade	Os stakeholders estão felizes com a proposta do jogo.
Riscos	Riscos gerenciáveis e não gerenciáveis associados ao projeto do jogo.
Lucratividade	Os custos indicativos do jogo são menores do que o valor antecipado da oportunidade.
Compreensão da Equipe	Todos os grupos e stakeholders estão cientes do que será o jogo, suas características e diferenciais, público alvo, fontes de renda e custos.

Oportunidade

Viabilidade

- Jogo proposto
- Felicidade
- Riscos
- Lucratividade
- Compreensão da equipe

4/6

Figure 3.12: Oportunidade - Etapa de Viabilidade

SOLUÇÃO: Estado ao qual os Stakeholders verificar se vale a pena a investida de tempo e recursos, verificando se estão contentes com o rumo que o projeto tomou (Figura 3.13).

Solução	
Vale a Pena	Os Stakeholders concordam que vale a pena implantar o jogo.
Satisfação	Os Stakeholders estão satisfeitos com o jogo produzido.

Oportunidade

Solução

- Vale a pena
- Satisfação

5/6

Figure 3.13: Oportunidade - Estado de Solução

BENEFÍCIO: Estado ao qual os Stakeholders responsáveis pelos testes avaliam o desenvolvimento total e/ou parcial do jogo conforme os requisitos propostos para ele (Figura 3.14).

Benefício	
Aceitação	O jogo teve boa recepção de crítica especializada e público geral.
ROI	O retorno financeiro garantiu a manutenção do projeto e expansões para novos projetos.
Oportunidade de Franquia	Estabeleceu oportunidade futura de extensão do jogo e possíveis continuações.

Oportunidade

Benefício

- Aceitação
- ROI
- Oportunidade de franquias

6/6

Figure 3.14: Oportunidade - Estado de Benefícios

3.1.3. O Jogo

O jogo é composto de software, hardware e dados que fornecem seu valor principal, divertir e imergir o jogador a experiências propostas na jogabilidade (Figura 3.15).

Figure 3.15: Cartão do Jogo

PLATAFORMA: Estado de análise para escolha de características iniciais para o projeto do jogo, definindo o perfil de hardware alvo, suas características, potencialidades e limitações (Figura 3.16).

Plataformam	
Critério de Seleção	Os critérios a serem usados na seleção da plataforma foram definidas.
Tecnologias utilizáveis	Softwares, linguagens de programação, extensões de arquivos, características de áudio e imagem aceitáveis pela plataforma escolhida.
Limitações	Limitações conhecidas pela plataforma escolhida.
Decisão de projeto	Definidos as escolhas de tecnologias e as adequações ao projeto conforme as limitações da plataforma.
Decisões de compras	As decisões de compra, construção e reutilização foram tomadas.
Principais riscos	Abordado os principais riscos do projeto na plataforma.

Figure 3.16: Jogo - Estado Plataforma

DEMONSTRAÇÃO: Estado avaliação técnica das características possíveis de explorar a plataforma escolhida (Figura 3.17).

Demonstração		
Características Arquitetônicas	Ar-	As principais características arquitetônicas foram demonstradas.
Análise de Desempenho		Foi feito testes de stresse na plataforma para identificar viabilidade.
Configurações Críticas de Hardware		Aspectos de performance aceitável foram encontradas e as configurações consideradas mínimas para o projeto.
Interação na plataforma		Determinado e escolhido os melhores métodos de interação com a plataforma.
Análise Sonoro		Feito testes de qualidade de áudio nos possíveis formatos dentre os permitidos pela plataforma.
Análise Gráfica		Feito testes de resolução, número de cores simultâneas, taxa de atualização, renderização de objetos 2D e 3D permitidos pela plataforma.
Definição		Definido as características técnicas para a produção do jogo conforma os testes da plataforma.
Arquitetura Aceita		Os <i>stakeholders</i> relevantes concordam que a plataforma demonstrada e considera as definições apropriadas para o jogo.

Jogo

Demonstração

- Características arquitetônicas
- Análise de desempenho
- Configurações críticas de HW
- Interação na plataforma
- Análise sonoro
- Análise gráfica
- Definição
- Arquitetura aceita

2/6

Figure 3.17: Requisitos - Estado de Demonstração

UTILIZAÇÃO: Estado operacional de parte do jogo, onde é possível testar e avaliar seu uso partindo dos requisitos do projeto (Figura 3.18).

Utilização	
Parte Operacional	Uma parte do jogo pode ser testada dentro da plataforma definida como alvo.
Teste Operacional	Testes realizados da parte funcional do jogo na plataforma.
Desempenho Aceitável	O resultado dos testes estão condizente com as escolhas feitas para a arquitetura e amparados com os requisitos do jogo.
Jogabilidade Aceitável	A(s) mecânica(s) testada(s) é(são) condizente(s) com a proposta definida para o jogo.
Defeitos Aceitáveis	Os erros encontrados são condizentes com a etapa de desenvolvimento e já estavam previstos.
Documentação	Os documentos referentes ao projeto do jogo estão sendo alimentados em paralelo ao desenvolvimento.
Valor Agregado	O(s) valor(es) proposto(s) como diferencial(is) do jogo esta(ão) sendo cumprido(s).

Figure 3.18: Requisitos - Estado de Utilização

PRONTO: Estado que estabelece a conclusão da produção do jogo e sua documentação (Figura 3.19).

Pronto	
Documentação concluída	Os documentos referentes ao projeto e ao manual do usuário estão concluídos.
Jogo testado	O jogo compreender os requisitos propostos.
Dever Cumprido	Os stakeholders estão satisfeitos com o resultado obtido com o jogo desenvolvido.
Suporte ao Jogo	Mecanismo de <i>feedback</i> para atenção aos consumidores para relato de erros não previstos pelo jogo.

Figure 3.19: Jogo - Etapa Pronto

PUBLICAÇÃO: Estado no qual o jogo precisa engajar clientes, promovendo o jogo e organizando a(s) plataforma(s) de comercialização do jogo (Figura 3.20).

Publicação	
Promover Campanha	Material publicitário para propagando do futuro jogo.
Alimentar redes sociais	Conduzidas campanhas de publicidade em redes sociais.
Preparação Publicação	Encontrar modalidades de publicação do jogo condizentes com a plataforma desejada.
Homologar Publicação	Formalizar documentação para a publicação do jogo.
Publicar	Realizar a publicação do jogo na(s) plataformas de venda.

Figure 3.20: Jogo - Estado de Publicação

DESCONTINUIDADE: Estado final jogo onde pode ser substituído ou adicionado maiores conteúdos, concluído o suporte do jogo e por fim retirado a venda do jogo (Figura 3.21).

Descontinuidade	
Substituir	Produzir atualização, DLC ou nova versão do jogo.
Concluir Suporte	Parar de atualizar, corrigir e oferecer <i>feedback</i> a comunidade de jogadores.
Interromper a Venda	Para de ofertar o jogo, seja pela impossibilidade técnica ou judicial para sua comercialização.

Figure 3.21: Jogo - Estado de Descontinuidade

3.1.4. Requisitos

As requisitos são os alphas que abordam as oportunidades para a satisfação dos stakeholders (Figura 3.22).

Figure 3.22: Cartão dos Requisitos

CONCEPÇÃO: Estado inicial dos requisitos elementares do jogo, tal como um 5W2H para jogos (Como, Quem, Quanto, Onde, etc.) (Figura 3.23).

Concepção	
Aceite	Os <i>stakeholders</i> iniciais concordam com a criação do jogo.
Público	A quem se destina o jogo.
Plataforma	A que plataforma o jogo se destina.
Fundo	Origem dos recursos financeiros do projeto.

Requisições

Concepção

- Aceite
- Público
- Plataforma
- Fundo

1/6

Figure 3.23: Requisitos - Estado de Concepção

ESCOPO: Estado de análise de mercado aonde este jogo se insere e quais diferenciais podem ser encontrados para o jogo (Figura 3.24).

Escopo	
Identificação de Papéis	Os stakeholders envolvidos no desenvolvimento do projeto são conhecidos.
Objetivo	Ciência e aceite das definições de público, plataforma e origem dos recursos para a produção do jogo.
Sucesso	Compreensão do que é caracterizado como sucesso para este projeto de jogo.
Formato dos requisitos	Forma como os requisitos serão coletados e descritos é acordada.
Gerenciamento de Requisitos	Mecanismos para gerir os requisitos do jogo.
Esquema de priorização	Há clareza do esquema de priorização das etapas do projeto.
Restrições	As restrições, limitações de capacidades do projeto são identificadas e consideradas.

Figure 3.24: Requisitos - Estado de Escopo

COERÊNCIA: Estado proposta para compreender a alocação, origem, conflitos e escalabilidade dos requisitos visando identificar os impactos no projeto (Figura 3.25).

Coerência	
Requisitos Compartilhados	Os requisitos são concebidos e compartilhados as equipes e demais stakeholders do projeto.
Origem dos Requisitos	Clareza na origem dos requisitos, contendo as informações de quem, quando e onde surgiu o requisito e o demandante.
Conflitos de Requisitos	Os requisitos conflitantes são identificados e tratados.
Características essenciais	Os requisitos são coerente com as propostas do jogo.
Impacto compreendido	Compreensão do impacto da adoção e tratamento dos requisitos do jogo.
Aceite e Ciente	Stakeholders entende a importância da coerência dos requisitos e concorda com a forma de trabalho com elas..

Figure 3.25: Requisitos - Estado de Coerência

ACEITAÇÃO: Estado de avaliação da descrição, mudanças, valores, clareza, testabilidade e coerência dos requisitos (Figura 3.26).

Aceitação	
Descrita aceitável	Stakeholders aceitam os requisitos levantados para a produção do jogo.
Mudanças	A taxa de alteração dos requisitos não ocorre com frequência e é de baixo impacto no andamento da produção do jogo.
Valor da Adoção	A qualidade obtido pelos requisitos é claro.
Priorizar Clareza	Satisfação dos <i>stakeholders</i> pelos requisitos serem claros.
Testável	O requisito, ou o conjunto deles, são testáveis.

Figure 3.26: Requisitos - Etapa de Aceitação

MUTABILIDADE: Estado ao qual avalia-se uma fração do jogo, adequando os requisitos quanto ao seu escopo, correspondência a realidade do jogo, importância a fim de permitir o trabalho de implementação e

testes (Figura 3.27).

Mutabilidade	
Suficientes para o Escopo	Uma quantidade de requisitos é tratada para que uma parte do jogo possa ser produzido de forma modular.
Correspondência ao Jogo	Os stakeholders aceitam os requisitos da etapa de produção do jogo.
Valor Compreendido	O conjunto de requisitos implementados fornece um valor claro para os stakeholders.
Módulo Aceito	Módulo do jogo pode ser considerado aceite como operacional para teste.

Figure 3.27: Requisitos - Estado de Mutabilidade

REFLEXO DO TRABALHO: Estado final dos requisitos onde eles já foram criados, alterados, medidos, avaliados e estão prontos para serem implementados, sem nenhum traço de dúvida e esperando análise de satisfação junto aos requisitos gerais do jogo (Figura 3.28).

Reflexo do Trabalho	
Aceite dos Requisitos	Os Stakeholders aceitam os requisitos como uma captura precisa do que eles exigem para satisfazer as necessidades para o novo jogo.
Sem Impedimento	Não há requisitos pendentes que impeçam o jogo de ser aceite como atendendo totalmente as expectativas.
Satisfação	O jogo é aceite pelos stakeholders como satisfazendo plenamente os requisitos.

Requisições

Reflexo do Trabalho

- Aceite dos requisitos
- Sem impedimento
- Satisfação

α

6/6

Figure 3.28: Oportunidade - Estado de Reflexo do Trabalho

3.1.5. Equipe

As equipes são grupos de pessoas ativamente engajadas no desenvolvimento, manutenção, entrega ou suporte do jogo (Figura 3.29).

Equipe

Semeadura	Um grupo de pessoas ativamente engajadas no desenvolvimento, manutenção, entrega ou suporte do jogo.
Formação	
Colaborando	
Desempenho	
Finalizado	

Figure 3.29: Cartão do Time

SEMEADURA: Estado embrionário de formulação das equipes, definindo as missões gerais, restrições, métodos de crescimento e composição das equipes conforme as responsabilidades dela. Elaborando plano de competências e tamanho das equipes amparando a criação de regras de governança e liderança das equipes (Figura 3.30).

Semeadura	
Missão definida	A missão da equipe foi definida em termos de oportunidades e resultados.
Restrições	As restrições à operação da equipe são conhecidas.
Crescimento	Mecanismos para crescimento e evolução das capacidades da equipe.
Composição	Concepção do escopo da equipe de trabalho.
Escopo das Responsabilidades	As responsabilidades da equipe são delineadas.
Clareza do comprometimento	O nível de comprometimento da equipe é claro.
Competências Exigidas	As competências exigidas são identificadas.
Tamanho	O tamanho da equipe é determinado.
Regras de Governança	As regras de governança são definidas.
Modelo de Liderança	O modelo de liderança é selecionado.

Equipe

Semeadura

- Missão definida
- Restrições
- Crescimento
- Composição
- Escopo das responsabilidades
- Clareza do comprometimento
- Competências exigidas
- Tamanho
- Regras de governança
- Modelo de liderança

1/5

Figure 3.30: Jogo - Estado de Semeadura

FORMAÇÃO: Estado prático da composição das equipes partindo das definições prévias, tornando claro aos membros o tamanho da equipe, funções a desempenhar, responsabilidades e métodos de comunicação. Por fim deve-se avaliar nesta etapa se os membros da equipe compreendem seu papel na equipe e demonstram comprometimento com as definições e posições de trabalho para esta (Figura 3.31).

Formação	
Tamanho	Membros suficientes da equipe foram recrutados para permitir que o trabalho avance.
Funções Compreendidas	Cada membro da equipe entende como a equipe está organizada e qual é sua função individual.
Como Trabalhar Entendido	Todos os membros da equipe sabem como realizar seu trabalho.
Membros Apresentados	Os membros da equipe se conheceram (talvez virtualmente) e estão começando a se conhecer.
Responsabilidades e Alinhamento	Os membros da equipe entendem suas responsabilidades e como elas se alinham com suas competências.
Aceitando Trabalho	Os membros da equipe estão aceitando trabalho.
Terceirizados Identificados	Quaisquer colaboradores externos (organizações, equipes e indivíduos) são identificados.
Mecanismos de Comunicação	Mecanismos de comunicação da equipe foram definidos.
Comprometimento com a Equipe	Cada membro da equipe se compromete a trabalhar na equipe conforme definido.

Equipe

Formação

- Tamanho
- Funções compreendidas
- Como trabalhar entendido
- Membros apresentados
- Responsabilidades e alinhamento
- Aceitando trabalho
- Terceirizados identificados
- Mecanismos de comunicação
- Comprometimento com a equipe

X

2/5

Figure 3.31: Equipe - Estado de Formação

COLABORANDO: Estado de avaliação se os membros da equipe estão se comunicando adequadamente, trabalhando orientado na missão de sucesso de sua equipe (Figura 3.32).

Colaborando	
Coesão	A equipe está trabalhando como uma unidade coesa.
Comunicação Aberta e Honesta	A comunicação dentro da equipe é aberta e honesta.
Focado na Missão	A equipe está focada em cumprir a missão da equipe.
Membros se Conhecem	Os membros das equipes conhecem os membros das outras equipes a qual devem interagir dentro do projeto.

Figure 3.32: Equipe - Estado Colaborando

DESEMPENHO: Estado de avaliações do andamento das tarefas da equipe, analisando o compromisso, adaptação a mudanças, solução de problemas, minimização do retrabalho e retrocesso e desperdício de tempo por parte da equipe (Figura 3.33).

Desempenho	
Cumprir os Compromissos	A equipe cumpre de forma consistente seus compromissos.
Adapta-se Bem as Mudanças	A equipe se adapta continuamente ao contexto em mudança.
Resolve Problemas	A equipe identifica e soluciona problemas sem ajuda externa.
Atenuando Retrabalho e Retrocesso	O progresso efetivo está sendo alcançado com o mínimo de retrocesso e retrabalho evitáveis.
Eliminando Desperdícios	Trabalho desperdiçado e o potencial de trabalho desperdiçado são continuamente eliminados.

Figure 3.33: Equipe - Etapa de Desempenho

FINALIZADO: Estado de termino e desoluição da equipe pela conclusão de suas atribuições (Figura 3.34).

Finalizado	
Responsabilidades Cumpridas	As responsabilidades da equipe foram entregues ou cumpridas.
Membros Disponíveis para Outras Equipes	Os membros da equipe estão disponíveis para atribuição a outras equipes.
Missão Concluída	Nenhum esforço adicional está sendo colocado pela equipe para completar a missão.

Figure 3.34: Equipe - Estado Finalizado

3.1.6. Trabalho

Atividades que envolve esforço mental ou físico realizado para atingir um resultado (Figura 3.22).

SOLICITADO: Estado preparatório para executar uma tarefa onde é necessário haver a clareza do que se espera, ciente das restrições impostas ao trabalho e a origem do recurso financeiro para custear o trabalho

Figure 3.35: Cartão do Trabalho

(Figura 3.36).

Solicitado	
Clareza no Resultado	O resultado exigido do trabalho que está sendo iniciado é claro.
Verificado Restrições	Quaisquer restrições ao desempenho do trabalho são claramente identificadas.
Stakeholders de Financiamento Conhecidas	As partes interessadas que financiarão o trabalho são conhecidas.
Ponto de Partida Identificado	Aonde deve ser iniciado os esforços de trabalho estão claramente identificados.
Stakeholders Avaliadores são Conhecidos	Os stakeholders que irão gerir e avaliar os resultados obtidos são conhecidos.
Fonte de Recursos Financeiros Definido	Todos os stakeholders compreender a origem dos fundos para o desenvolvimento do projeto e a previsão de retorno esperado.
Prioridade	A prioridade do trabalho é clara.

Figure 3.36: Trabalho - Estado Solicitado

PREPARANDO A ETAPA: Estado de organização previa necessária pra a elaboração de uma etapa de trabalho (Figura 3.37).

Preparando a Etapa	
Compromisso Definido	Compreendido o desafio do trabalho por parte dos stakeholders.
Custos e Esforço Estimado	Custo e esforço do trabalho são estimados.
Disponibilidade de Recursos	A disponibilidade dos recursos e onde serão aplicados é compreendido.
Avaliação dos Riscos	Os stakeholders conhecem os riscos associados aos requisitos, custos e esforços associados a esta etapa do trabalho.
Aceitação dos Critérios	Os stakeholders aceitam a execução, cientes dos desafios da etapa do trabalho.
Etapa Indivisível	É sabido que não há mais subdivisões para a etapa de trabalho.
Prioridade Conhecida	Há ciência da prioridade da etapa no planejamento do desenvolvimento da etapa do jogo.
Plano de Execução Elaborado	Um plano confiável está em vigor.
Financeiro Disponível	O financiamento para iniciar o trabalho já está a disposição da equipe.
Minimamente Prontos para Começar	A equipe ou pelo menos alguns de seus membros estão prontos para iniciar o trabalho.
Pontos de Integração Definidos	É conhecido o ponto de integração do jogo a qual a etapa de trabalho se destina.

Trabalho

Preparado da Etapa

- Compromisso definido
- Custos e esforço estimado
- Disponibilidade de recursos
- Avaliação dos riscos
- Aceitação dos critérios
- Etapa indivisível
- Prioridade conhecida
- Plano de execução elaborado
- Financeiro disponível
- Minimamente prontos para começar
- Pontos de integração definidos

2/6

Figure 3.37: Trabalho - Estado Preparação da Etapa

INICIADO: Estado de início da execução de uma tarefa do projeto do jogo (Figura 3.38).

Iniciado	
Desenvolvimento Iniciado	O trabalho de desenvolvimento foi iniciado.
Progresso Monitorado	O progresso do trabalho é monitorado.
Divisão do Trabalho	O trabalho está sendo dividido em itens de trabalho com definições claras de concluído.
Tarefas em Andamento	Os membros da equipe estão aceitando e realizando tarefas.

Figure 3.38: Trabalho - Estado Iniciado

CONTROLE: Estado de avaliação das atividades e problemas de execução das atividades (atrasos, retrabalhos, custos adicionais, etc) (Figura 3.39).

Controle	
Tarefas Sendo Concluídas	As tarefas estão sendo concluídas.
Trabalho não Planejado sob Controle	O trabalho extra que não tinha sido previamente planejado está sob controle.
Riscos sob Controle	Os riscos estão sob controle, pois o impacto, se ocorrerem, e a probabilidade de ocorrerem foram reduzidas a níveis aceitáveis.
Estimativas Conforme Desempenho Previsto	As estimativas são revisadas para refletir o desempenho da equipe.
Progresso Medido	As medidas estão disponíveis para mostrar o progresso e a velocidade do desenvolvimento.
Retrabalhe sob Controle	Os índices de retrabalho não estão impactando no andamento do cronograma e nem tão pouco nos custos previstos pelo projeto.
Compromissos cumpridos	As tarefas são consistentemente concluídas no prazo e dentro de suas estimativas.

CONCLUSÃO: Estado de avaliação das atividades concluintes ou que estão em vias de serem concluídas (Figura 3.40).

Conclusão	
Faltam Tarefas de Publicação	As responsabilidades referentes ao desenvolvimento do jogo por parte da equipe foram entregues ou cumpridas.
Resultados Alcançados	Os membros da equipe estão disponíveis para atribuição a outras equipes.
Jogo Resultante Aceito	Nenhum esforço adicional está sendo colocado pela equipe para completar a missão de desenvolvimento do jogo.

FECHAMENTO: Estado de finalização das atividades, mensurando prospecções de aprendizado e métricas de eficiência, organizando o orçamento e dissolvendo as equipes afim de realocar a outros projetos (Figura 3.41).

Trabalho

Controle

- Tarefas sendo concluídas
- Trabalho não planejado sob controle
- Riscos sob controle
- Estimativas conforme desempenho previsto
- Progresso medido
- Retrabalhe sob controle
- Compromissos cumpridos

4/6

Figure 3.39: Trabalho - Etapa de Controle

Fechamento	
Lições Aprendidas	As lições aprendidas foram discriminadas, registradas e discutidas.
Métricas Disponíveis	As métricas e resultados de avaliações do trabalho foram disponibilizadas.
Arquivamento	Todos os materiais provenientes do resultado do trabalho e da gestão deste são guardados para eventual consulta, revisão ou melhoria.
Orçamento Encerrado	O orçamento foi reconciliado e encerrado.
Equipe Liberada	É dissolvida a equipe e os membros estão livres para serem alocados à outros projetos.
Sem Tarefas	Não há tarefas pendentes e incompletas.

Figure 3.40: Trabalho - Estado de Conclusão

Figure 3.41: TRABALHO - Estado de Fechamento

3.1.7. Forma de Trabalho (Método de Trabalho)

O conjunto personalizado das práticas e ferramentas usadas por uma equipe para orientar e apoiar seu trabalho (Figura 3.22).

Figure 3.42: Cartão do Método de Trabalho

ESTABELECEER PRINCÍPIOS: Estado inicial de configuração da forma com que as equipes vão trabalhar, se comunicar e utilizar modelos, métodos e ferramentas para realizar seu trabalho (Figura 3.36).

Estabelecer Princípios	
Equipe Apoia os Princípios	Definições do projeto e restrições são comprometidos pelos representantes das equipes.
Stakeholders Concordam com os Princípios	Os stakeholders membros da equipe compreendem as definições e restrições impostas ao escopo atual do jogo.
Necessidades de Ferramenta Acordadas	São definidas as ferramentas para realizar o trabalho pela equipe.
Contexto Operacional Compreendido	A etapa atual e futura do projeto é compreendido pelos membros das equipes a qual a <i>sprint</i> esta envolvida.
Prática e Restrições de Ferramentas Conhecidas	Há compreensão das potencialidades e restrições do ferramental utilizado para a realização do trabalho desta etapa do trabalho.

Figure 3.43: Forma de Trabalho - Estado Estabelecer Princípios

ESTABELECEER FUNDAMENTAÇÃO: Estado aonde fica acordado entre as partes a metodoliga proposta, ciente da diferença do ideal para o possível a ser feito pela equipe (Figura 3.37).

Preparando a Etapa	
Principais Práticas e Ferramentas Seleccionadas	São seleccionadas a metodologia de desenvolvimento do trabalho que melhor agrega a fase do projeto.
Práticas Necessárias para Iniciar o Trabalho Acordado	São acordados entre os membros da equipe a metodologia utilizada para realização da tarefa.
Práticas e Ferramentas não Negociáveis Identificadas	Definido as ferramentas, métodos e práticas que não serão permitidos neste etapa de trabalho..
Gap Entre a Forma de Trabalho Disponível e Necessária são Compreendidas	São compreendidos por todos os <i>gaps</i> existentes entre as práticas e ferramentas necessárias e as práticas e ferramentas disponíveis.
Gap na Capacidade Compreendidas	São compreendidos os <i>gaps</i> de capacidade que existem entre o que é necessário para executar o trabalho desejada e os níveis de capacidade da equipe.
Forma integrada de trabalho disponível	As práticas e ferramentas seleccionadas foram integradas para formar uma forma de trabalho utilizável.

Forma de Trabalhar

Estabelecer Fundamentação

- Principais práticas e ferramentas seleccionadas
- Práticas necessárias para iniciar o trabalho acordado
- Práticas e ferramentas não negociáveis identificadas
- Gap entre a forma de trabalho disponível e necessária são compreendidas
- Gap na capacidade compreendidas
- Forma integrada de trabalho disponível

2/6

Figure 3.44: Forma de Trabalho - Estado Estabelecer Fundamentação

EM USO: Estado aonde a forma de trabalho encontra-se em operação para realização das atividades (trabalhos) a qual a equipe deseja concluir (Figura 3.45).

Em Uso	
Práticas e Ferramentas em Uso	As ferramentas são utilizadas dentro da metodologia de desenvolvimento proposta.
Inspecionado Regularmente	O uso das ferramentas para realizar a tarefa são inspecionadas regularmente.
Adaptado ao Contexto	As práticas e ferramentas estão sendo adaptadas ao contexto e necessidade da equipe.
Apoiado Pela Equipe	A forma de trabalhar e as ferramentas adotadas estão em comum acordo com a equipe.
Mecanismos de <i>Feedback</i> Implementados	Os procedimentos propões recursos para receber e lidar com o <i>feedback</i> sobre a forma de trabalho da equipe.
Práticas e Ferramentas de Apoio à Colaboração	As práticas e ferramentas apoiam a comunicação e colaboração das equipes nesta etapa de trabalho.

Forma de Trabalhar

Em Uso

- Práticas e ferramentas em uso
- Inspecionado regularmente
- Adaptado ao contexto
- Apoiado pela equipe
- Mecanismo de feedback implementados
- Práticas e ferramentas de apoio à colaboração

3/6

Figure 3.45: Forma de Trabalho - Estado em Uso

EM LOCO: Estado onde a forma de trabalho extrapola a equipe e já esta sendo utilizada pela empresa como um todo (Figura 3.46).

Em Loco	
Uso por toda a equipe	O resultado da <i>sprint</i> atual deve ser executável pelas equipes que atenderam a demanda atual.
Acessível à Toda a Equipa	O resultado da <i>sprint</i> atual deve ser executável por todos os stakeholders envolvidos com testes.
Inspecionado e Adaptado por Toda a Equipe	Deve-se obter e adaptar em futuras <i>sprints</i> a forma de trabalho e os resultados obtidos na execução desta etapa de trabalho.

TRABALHANDO BEM: Estado de análise dos benefícios que a forma de trabalho definida gerou para o andamento do projeto (Figura 3.47).

Forma de Trabalho

Em Loco

- Uso por toda a equipe
- Acessível a toda a equipa
- Inspeccionado e adaptado por toda a equipe

4/6

Figure 3.46: Forma de Trabalho - Etapa em Loco

Trabalhando Bem	
Progresso Previsível Sendo Feito	A forma de trabalho realizada, revisada e adaptada, sendo apoiada pelas ferramentas previstas estão garantindo o progresso saudável do trabalho dentro do cronograma e financeiro previstos no projeto.
Práticas Aplicadas Naturalmente	As práticas estão sendo adotadas pelas equipes de forma clara e natural.
As Ferramentas Apoiam Naturalmente a Forma de Trabalho	O ferramental utilizado para garantir a prática e o resultado do trabalho esta apoiando e sendo apoiado naturalmente pelas equipes.
Ajustado Continuamente	As adaptações propostas são implementadas sem prejuízo a continuidade da forma de realizar o trabalho.

Forma de Trabalho

Trabalhando Bem

- Progresso previsível sendo feito
- Práticas aplicadas naturalmente
- As ferramentas apoiam naturalmente a forma de trabalhar
- Ajustado continuamente

5/6

Figure 3.47: Forma de Trabalho - Estado Trabalhando Bem

APOSENTANDO: Estado aonde a forma de trabalho não se faz mais necessária, seja pelo termino da tarefa

ou pela descontinuidade desta proposta para implantação de outra, amparado nas lições aprendidas (Figura 3.48).

Aposentando	
Não Está Mais em Uso	A forma de realizar o trabalho garantiu o sucesso do trabalho e não precisa mais ser realizada.
Lições Aprendidas Compartilhadas	Todas as lições compartilhadas, aprendidas e realizadas na forma de trabalho serão documentadas para serem amparadas para uma futura aplicação da metodologia na empresa.

Figure 3.48: FORMA DE TRABALHO - Estado Aposentado

3.2. Competências

Nesta sessão apresentamos as competências desejáveis para profissionais que almejamos para a elaboração, gestão e execução das diversas áreas que abrangem o projeto do jogo dentro de um estúdio de desenvolvimento de jogos.

Figure 3.49: Competências da Equipe

3.2.1. Representante Stakeholder

Figure 3.50: Competências - Representante Stakeholder

3.2.2. Analista

Figure 3.51: Competências - Analista

3.2.3. Artista

Figure 3.52: Competências - Artista

3.2.4. Desenvolvedor

Figure 3.53: Competências - Desenvolvedor

3.2.5. Músico

★

Músico

Inovadores 5

Adaptados 4

Mestres 3

Utilizadores 2

Assistentes 1

Essa competência engloba a capacidade de compor e editar sons, músicas e efeitos sonoros de forma digital utilizando instrumentos e equipamentos físicos e/ou virtuais (VST).

A competência de músico é a habilidade mental de viabilizar elementos sonoros criativos e originais para manter a imersão e interesse do jogador.

Pessoas com esta competência ajudam a equipe a:

- ↳ Criar, adaptar e melhorar as especificação sonoros do jogo;
- ↳ Determinar ferramentas e métodos para elaboração do trabalho;
- ↳ Criar, gravar e/ou editar elementos sonoros (músicas, sons e efeitos sonoros);
- ↳ Pós-produzir os elementos sonoros (aplicar efeitos, equalizar, quantizar, normalizar e exportar).

Habilidades essenciais

- * Criatividade;
- * Composição;
- * Conhecimento de teoria musical;
- * Uso de Digital Audio Workstation (Studio One, Reaper, Sonar, Audacity, Pro Tools);
- * Experiência com pós-produção musical.

Figure 3.54: Competências - Músico

3.2.6. Projetista de Níveis

★

Projetista de Níveis

Inovadores 5

Adaptados 4

Mestres 3

Utilizadores 2

Assistentes 1

Essa competência engloba a capacidade de criar as estruturas e fluxo de interfaces dentro dos vários estados do jogo.

Sua competência é a capacidade mental de conceber as interfaces, posicionamento dos elementos que compõem o jogo afim de garantir diversão, desafio e lógica dentro da proposta de interação e imersão do jogador.

Pessoas com esta competência ajudam a equipe a:

- ↳ Criar, adaptar e melhorar as especificação visuais do jogo;
- ↳ Determinar ferramentas e métodos para elaboração dos níveis do jogo;
- ↳ Criar storyboards e/ou croqui para compreensão das etapas da interface a ser projetada ;
- ↳ Definem a interação entre jogador, mecânicas, itens, inimigos, elementos visuais neutros, NPCs e cenas conforme roteiro de cada etapa do jogo.

Habilidades essenciais

- * Criatividade;
- * Boa comunicação e interação com outros stakeholders;
- * Uso de ferramentas de criação e edição de imagens vetorial e bitmap;
- * Uso de engines (Unit, Unreal3d, Construct 2 ou 3, GoDot);
- * Experiência com storyboard ou outra metodologia de criação interface com o usuário de baixo nível.

Figure 3.55: Competências - Projetista de Níveis

3.2.7. Roteirista

Figure 3.56: Competências - Roteirista

3.2.8. Testador

Figure 3.57: Competências - Testador

3.2.9. Administrador

Figure 3.58: Competências - Administrador

3.2.10. Gestor do Projeto

Figure 3.59: Competências - Gestor do Projeto

4

Conclusão

O presente trabalho apresentou o processo de modelagem do processo de desenvolvimento de jogos para um estúdio de desenvolvimento de jogos. Para isto utilizou-se uma metodologia nova chamada Essence.

A proposta de modelagem através do Essence é de tentar elaborar uma gestão do desenvolvimento independente das ferramentas, metodologias de desenvolvimento e jogo a ser criado, mantendo a abstração bastante alta afim de garantir um modelo que possa ser adotado e expandido conforme a necessidade real de um futuro projeto.

Infelizmente não foi possível adotar com maior rigor a elaboração das competências, seja por ser um processo de um estúdio fictício de desenvolvimento de jogos, seja pela limitação de experiência e tempo de trabalho para classificar quando um membro da equipe atinge um grau de maturidade maior ou menor dentro de seu perfil de competência.

Por fim este trabalho acrescentou conhecimentos do uso do Essence no processo modelagem do processo de desenvolvimento de um jogo. Destacando que o Essence auxilia numa modelagem simples, moderna e bastante abrangente, ótima para os dias atuais, permitindo assim olhar os resultados deste trabalho e idealizar uma continuação, deixando a modelagem ainda mais completa, podendo gerar frutos não só para o autor, mas para futuros graduandos e pós-graduandos.

Referências

- [1] SEMAT Team. Essence kernel lite, 2015. URL <http://semat.org/view-1-essence-lite>. Ultimo acesso em 02 Dezembro 2021.
- [2] SEMAT Team. Essence – kernel and language for software engineering methods version 1.2, 2018. URL <https://www.omg.org/spec/Essence/1.2/PDF>. Ultimo acesso em 02 Dezembro 2021.